

ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МРТ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

М.Ф. Максудов, У.О. Хайдаров

M.Fedorovich klinik sanatoriysi, Ташкент, Узбекистан

Введение: Мультипараметрическое МРТ является золотым стандартом в диагностике рака простаты, благодаря своей способности обеспечивать детальную визуализацию опухоли и оценку инвазии в окружающие ткани. Настоящее исследование направлено на оценку диагностической эффективности мпМРТ с использованием контрастного усиления и специализированных последовательностей, таких как диффузионно-взвешенные и спектроскопические.

Цель: Оценка диагностической эффективности мультипараметрического МРТ предстательной железы на этапе диагностики рака.

Материалы и методы: В исследовании участвовали 114 пациентов клиники Федорович, прошедших мпМРТ с категориями PIRADS 3, 4 и 5. Возраст участников варьировался от 40 до 87 лет, все пациенты обратились с жалобами на нарушения мочеиспускания или были направлены на обследование по подозрению на рак простаты.

Результаты: Использование мультипараметрического МРТ позволило выявить различные характеристики опухолей. Деформация предстательной железы наблюдалась у 82,5% пациентов с подтвержденным наличием опухоли ($p=0,021$).

Гипоинтенсивные структуры выявлены у 28,1% участников, что показало значимую корреляцию с наличием опухоли ($p<0,001$). Локализация опухоли в базальной области была установлена у 26,3% пациентов ($p=0,011$), что также

является значительным показателем. Вероятность метастазирования составила 26,3% у пациентов с опухолями ($p=0,014$).

Заключение: Мультипараметрическое МРТ является высокоэффективным инструментом для диагностики рака простаты, позволяя точно определить уровень инвазии, характер опухоли и ее локализацию. Метод способствует улучшению диагностики и дальнейшей стратегии лечения пациентов. Результаты исследований подлежат обсуждению с профильными специалистами для определения оптимальной тактики ведения и возможной динамической оценки.